

Auteur principal : Chaire BEA
Contributeurs : Mélina Lattari, Luc Mounier, Samuel Boucher,
Laura Warin, Chantal Davoust
Infographie : Salomé Bled
DOI : 10.5281/zenodo.18921682

<https://chaire-bea.vetagro-sup.fr>

Mars 2025

Tout savoir sur le lapin domestique !

Populaire comme animal de compagnie, le lapin domestique est aujourd'hui bien présent dans les foyers français. Cette nouvelle fiche pédagogique, faisant suite à celle sur le cheval, est l'occasion de revenir sur les caractéristiques et les besoins du lapin !

*Cette fiche espèce a été conçue avec **Mélina Lattari** et relue par **Samuel Boucher**, vétérinaire et membre du cabinet Labovet Conseil, **Laura Warin**, cheffe de projet bien-être animal à l'ITAVI, et **Chantal Davoust**, responsable France LAPIN et Basse cour au sein du groupe ADM.*

Capacités sensorielles

Vue

Son champ visuel est **panoramique** (presque 360°).
Il ne peut pas voir sous son menton.

Le lapin ne peut pas voir dans l'obscurité totale mais possède une meilleure vision nocturne que les humains.

Il ne voit précisément que 2 couleurs, le **bleu** et le **vert**. Sa vision est sensible à la **lumière** et aux **mouvements**.

Odorat

Son odorat est utilisé pour la **communication** (*marquage, urines, selles*), l'**exploration** (*recherche et choix de la nourriture*) mais aussi pour **repérer** et **éviter les prédateurs**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le lapin possède 50 à 100 fois plus de récepteurs olfactifs que l'humain !

Le lapin, comme la plupart des mammifères, possède un organe **voméronasal** qui lui permet de détecter les **phéromones**.

Capacités cognitives

Capable de **discriminer** des individus (lapins, carnivores domestiques, prédateurs et humains).

Capable de répondre à des signes de la main.

Goût

Il distingue le salé, le sucré, l'acide et l'amer avec une préférence pour le **sucré** et l'**amer**.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les lapins aiment la carotte, qui est très riche en sucres. On peut leur en donner mais avec modération !

Ouïe

Le lapin perçoit les **ultrasons**. Il est très sensible au bruit.

Pour **localiser** avec précision l'origine d'un son, le lapin adopte une posture **redressée** sur ses pattes arrières avec les oreilles étendues.

Toucher

Le lapin « touche » surtout avec ses **vibrisses** autour du nez et ses sourcils au dessus des yeux.

Sensibilité au toucher

Sensibilité thermique*

Zone la plus sensible

Les oreilles du lapin participent à sa thermorégulation

Lapin

Lapereau

*Le confort thermique des lapins dépend du type de poils (**nu, rex, très dense ou long**) de l'animal et la perception de la température dépend de l'humidité et de la vitesse de l'air.